

Leitlinie für die Entwicklung und Weitergabe von Software

Benninghoff, Markus; Bongart, Anke; Buntemeyer, Lars; Burchardi, Markus; Burmes-
ter, Joerg; Geisler, Christina; Glass, Sarah; Hammerl, Georg; Held, Martin; Kalb-Rott-
mann, Patrick; Lamprecht, Philipp; Lehnart, Miriam; Matthias, Volker; Paulat, Katha-
rina; Plewka, Joern; Sauter, Lucie; Sommer, Philipp Sebastian; Steglich, Dirk; Storm,
Malte; Streßer, Michael

Februar 2026

Inhalt

1	Thema und Anlass	3
2	Grundlagen	4
3	Empfehlungen	6
3.1	Grundsätze zur Entwicklung, Dokumentation und Weitergabe von Software am Hereon.....	6
3.2	Klassifizierung nach Anwendungsklassen.....	6
3.3	Mindeststandards und Maßnahmen für die Anwendungsklassen.....	7
3.3.1	Ab Anwendungsklasse 0:.....	10
3.3.2	Ab Anwendungsklasse 1 zusätzlich:.....	10
3.3.3	Ab Anwendungsklasse 2 zusätzlich:	12
3.3.4	Ab Anwendungsklasse 3 zusätzlich:	12
3.4	Bereitstellung, Weitergabe und Zitation.....	12
3.4.1	Für die Zitation von Software gilt:	13
3.4.2	Für die Bereitstellung und Weitergabe von Software gilt:	13
3.5	Unterstützung und Angebote am Hereon	15
3.6	Beratungsangebote und Entscheidungshilfen	15
3.7	Wissenschaftliche & kommerzielle Verwertung und Lizenzwahl	15
3.8	Open Source-Lizenzen.....	16
3.9	Proprietäre Lizenzen	16
3.10	Fazit	17
3.11	Begriffserläuterungen	18
4	Geltungsbereich.....	25
5	Gültigkeit und Veröffentlichung.....	25
	Anlage A.....	26
	Anlage B.....	30

1 Thema und Anlass

Mit zunehmender Unverzichtbarkeit von Softwarelösungen im Prozess der wissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung muss der nachhaltige Umgang mit Forschungssoftware im Sinne der FAIR-Prinzipien¹ (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) Teil der guten wissenschaftlichen Praxis sein, und die Qualität der Forschungssoftware sich an gängigen Standards orientieren.

Mit dieser Leitlinie legt das Helmholtz-Zentrum hereon GmbH (im Folgenden Hereon) ein Dokument vor, das unterstützend dazu beitragen will, Software mit hohen Qualitätsstandards zu entwickeln, zu managen und Wirkung zu erzielen. Diese Leitlinie richtet sich vor allem an alle Software-Entwickelnden und Forschenden, die am Hereon an der Entwicklung, Verwaltung und Weitergabe von Software direkt oder indirekt beteiligt sind. Ziel der Leitlinie ist es, am Hereon einen handlungssicheren und nachhaltigen Umgang mit programmierter Software zu etablieren, die Softwarequalität zu verbessern und die Wertschätzung für qualitativ hochwertige Software zu erhöhen. Mit der dadurch generierten Professionalisierung im Bereich der Software-Entwicklung soll ein nachhaltiger Umgang mit Software erreicht und gute wissenschaftliche Praxis im Sinne von Verifizierbarkeit und Reproduzierbarkeit von Forschungsergebnissen gefördert werden.

Das Hereon unterstützt die Bereitstellung und Weitergabe von am Hereon entwickelter Software unabhängig davon, ob der Code mit einer proprietären Lizenz, also zur eingeschränkten Nutzung, oder als Open Source Software geteilt werden soll. Durch eine Veröffentlichung als Open Source Software können Reichweite und Transfereffekt vergrößert werden. Aus diesem Grund, und für die Nachnutzbarkeit im Wissenschaftsbetrieb, ermutigt das Hereon Personen, die Software entwickeln dazu, diese als "Open Source" offen zugänglich zu machen. In der Leitlinie werden grundlegende Mindeststandards im Rahmen von Software definiert, und es werden Software-Projekte in vier verschiedene Anwendungsklassen eingeteilt. Dabei wird Software, die nur innerhalb des eigenen Teams genutzt werden soll (Anwendungsklasse 0) bis hin zu Software, die sich an Dritte richtet und einen Produktcharakter aufweist, (Anwendungsklasse 3) abgebildet. Abhängig von der jeweiligen Anwendungsklasse werden gewisse Mindestanforderungen und Maßnahmen, die sich vor allem auf die Software-Entwicklung und die Dokumentation beziehen, empfohlen, um hohe Standards bei der Softwareentwicklung, der Softwarequalität und dem Management zu ermöglichen.

Ergänzend zu den hier genannten Mindeststandards sind die Regelungen der Rahmengesamtbetriebsvereinbarung zur Einführung und Anwendung von IT-Services (RGBV)² zu berücksichtigen. Dies betrifft insbesondere das Mitbestimmungsverfahren (§ 4 RGBV), die Verantwortlichkeiten der IT-Systemverantwortlichen (§ 6 RGBV), Datenschutzvorgaben (§ 10 RGBV) sowie die Anforderungen zur Datensicherung und IT-Sicherheit (§ 11 RGBV).

¹ <https://www.go-fair.org/fair-principles/>

² https://intra.fzg.local/mam/files/news_information/gesetze/rgbv_it-services_2023_deu_v2.pdf

Vor der Weitergabe von Software mit Produktcharakter stimmen sich die Software-Entwicklerinnen und -Entwickler, die Projektverantwortlichen und/oder Instituts- und Bereichsleitungen über den geeigneten Transferweg ab. Dabei besteht die Möglichkeit, die Software entweder über eine Open Source Lizenz offen zu stellen oder über eine proprietäre Lizenz an Dritte weiterzugeben. Falls die Weitergabe über eine Open Source Lizenz gewünscht ist, obliegt dem jeweiligen Institut/Bereich die Auswahl der entsprechenden Open Source Lizenz. Ist eine kommerzielle Verwertung bzw. eine Einschränkung der Nutzungsrechte und somit eine proprietäre Lizenzierung der Software an Dritte gewünscht, so stimmt sich das Institut/der Bereich mit der Stabsabteilung Innovation und Transfer ab, welche den Sachverhalt prüft und bewertet. Die Stabsabteilung Innovation und Transfer bezieht den Juristischen Bereich ein, der dann einen Lizenzvertrag erstellt und verhandelt.

Ergänzend zu dieser Leitlinie wird ein Portal für Research Software Engineering (RSE) *RSE-Portal* am Hereon aufgesetzt, das hilfreiche Informationen, Entscheidungshilfen und Checklisten sammelt und von den Software-Entwicklerinnen und -Entwicklern zum Erfahrungsaustausch und zum Ablegen von Informationen nebst Dokumentation genutzt werden kann.

2 Grundlagen

Mit Software sind in dieser Leitlinie alle Formen von Programmcode (z. B. Quellcode nebst zugehöriger *Dokumentation*³) und daraus generierten ausführbaren Programmen gemeint, die im Rahmen der Tätigkeit am Hereon entwickelt, bereitgestellt und weitergegeben werden. Die Entwicklung von Software ist Teil eines kreativen Prozesses und generiert in diesem Sinne ausführbares Wissen. Sie ist integraler Bestandteil moderner Veröffentlichungs-zusammenhänge, bestehend aus schriftlicher *Publikation*, Datensätzen und Software. Darüber hinaus ist die Software-Entwicklung eine intellektuelle und urheberrechtlich geschützte Leistung und im Kontext der Forschung ein eigenständiges Produkt der wissenschaftlichen Arbeit. Zusammen mit der Publikation von Daten werden Softwarepublikationen einen Indikator bei der Bewertung von Helmholtz-Forschungsprogrammen bilden.

Die meisten Forschenden, die Codes schreiben, sind keine ausgebildeten Software-Entwicklerinnen und -Entwickler und orientieren sich bei der Software-Entwicklung häufig an ihrem unmittelbaren Arbeitsumfeld und den Erfahrungen der Kolleginnen und Kollegen, ohne dabei zwangsläufig die Beratungsangebote, Instrumente und Best Practice aus der Software-Entwicklung zu kennen. Um diese Forschenden in ihrer Eigenständigkeit und Handlungsfähigkeit zu unterstützen, bildet diese Leitlinie einen Rahmen für die Entwicklung, Verwaltung und Weitergabe von Software am Hereon. Die Leitlinie legt die grundsätzlichen Anforderungen an die Entwicklung,

³ Die in dieser Leitlinie kursiv und blau markierten Begriffe sind am Ende des Dokuments unter Kapitel 3.1.1 „Begriffserläuterungen“ zum besseren Verständnis weiter ausgeführt

Verwaltung und Weitergabe von Software fest, beschreibt praktische Abläufe sowie entsprechende Beispiele

Die Leitlinie behandelt den *Software-Lebenszyklus*, von der Software-Entwicklung über die *Dokumentation* bis zu Weitergabe und Pflege der Software. Die Leitlinie soll unterstützend dazu beitragen, moderne Software Engineering Methoden am Hereon zu etablieren, welche hohe Standards bei der Softwareentwicklung, der Softwarequalität und dem Management ermöglichen. Mit dieser Professionalisierung wird mehr Nachhaltigkeit erreicht und gute wissenschaftliche Praxis im Sinne von Verifizierbarkeit und Reproduzierbarkeit von Forschungsergebnissen gefördert.

Diese Leitlinie richtet sich vor allem an alle Personen, die Software entwickeln und Führungskräfte, die am Hereon an der Entwicklung, Verwaltung und Weitergabe von Software direkt oder indirekt beteiligt sind. Ziel der Leitlinie ist es, am Hereon einen handlungssicheren und nachhaltigen Umgang mit programmierter Software zu etablieren, die Softwarequalität zu verbessern und die Wertschätzung für qualitativ hochwertige Software zu erhöhen.

Diese Leitlinie ist im Kontext der bestehenden Rahmengesamtbetriebsvereinbarung zur Einführung und Anwendung von IT-Services (RGBV) anzuwenden. Während die Software-Leitlinie technische und wissenschaftliche Mindeststandards für Entwicklung, Dokumentation und Weitergabe von Software beschreibt, regelt die RGBV die organisatorischen, mitbestimmungsrechtlichen sowie datenschutz- und sicherheitsrechtlichen Rahmenbedingungen für die Einführung und den Betrieb von IT-Services am Hereon. Für Software, die als IT-Service eingeführt oder betrieben wird, sind daher zusätzlich die Vorgaben der RGBV, insbesondere zum Mitbestimmungsverfahren, Datenschutz und IT-Sicherheit, verbindlich zu beachten.

Die Leitlinie berücksichtigt die Sichtweise der Helmholtz-Gemeinschaft auf Open Science und basiert auf der Muster-Richtlinie „Nachhaltige Forschungssoftware an den Helmholtz-Zentren“⁴ des Arbeitskreises Open Science der Helmholtz Gemeinschaft sowie der Richtlinie des Forschungszentrums Jülich (FZJ).⁵ Sie reflektiert und implementiert die Regeln zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis⁶ und berücksichtigt darüber hinaus die Transfer-Strategie des Helmholtz-Zentrums. Zusätzlich wurden bei der Erstellung der Leitlinie die vom Helmholtz Forum Forschungssoftware⁷ und dem Helmholtz Open Science Büro formulierte „Checkliste zur Unterstützung der Helmholtz-Zentren bei der Implementierung von Richtlinien für nachhaltige Forschungssoftware“⁸ berücksichtigt.

⁴ <https://doi.org/10.2312/os.helmholtz.007>

⁵ <http://hdl.handle.net/2128/33259>

⁶ *Regeln zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis in der Hereon GmbH*

⁷ *Forschung und Innovation 2025: Innovationsstrategie des Forschungszentrums Jülich; Version 1, 02.04.2019*

⁸ <https://doi.org/10.48440/os.helmholtz.031>

Im Sinne von Open Science sind der Zugang zu und die Nachnutzung von Software die Basis für Nachvollziehbarkeit, Verifizierbarkeit und Reproduzierbarkeit von wissenschaftlichen Ergebnissen. Die FAIR-Prinzipien¹ (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) gelten gleichermaßen für Forschungsdaten, wie auch für Software. Zur Erfüllung des Kriteriums der Nachhaltigkeit im Wissenschaftsbetrieb ermutigt das Hereon alle Mitarbeitenden die Software entwickeln dazu, diese als „*Open Source*“ offen zugänglich zu machen und zu dokumentieren, damit auch eine Nutzung und Weiterentwicklung durch Dritte ermöglicht wird. Am Beginn eines Software-Projektes ist jedoch von dem entwickelnden Institut/Bereich abzuwägen, auf welchem Transferweg die beste Wirkung für Gesellschaft und Wirtschaft erzielt werden kann. Gibt es kommerzielle Anwendungen für die Software, kann eine kommerzielle Verwertung über *proprietäre Lizenzen* sinnvoller sein als eine *Open Source* Veröffentlichung. *Proprietäre Lizenzen* können Innovationen z. B. in einem Unternehmen ermöglichen und einen Technologievorsprung z. B. einer Ausgründung sichern. Open Science einerseits und kommerzielle Verwertung andererseits stehen nicht im Widerspruch zueinander, sondern sind sich ergänzende Elemente der Innovationsstrategie des Helmholtz-Zentrums Hereon. Eine Software kann auch bewusst nicht veröffentlicht werden. Die Entscheidung dazu obliegt der Instituts-/Bereichsleitung.

3 Empfehlungen

3.1 Grundsätze zur Entwicklung, Dokumentation und Weitergabe von Software am Hereon

Software-Projekte unterscheiden sich untereinander sowohl in ihrer Komplexität als auch in ihrem Reifegrad. Die Komplexität eines *Software*-Projektes kann aus technischen Aspekten resultieren aber auch aus Management-Aspekten, wie der gemeinsamen *Software*-Entwicklung in einem großen Konsortium. Darüber hinaus spielen das wissenschaftliche Fachgebiet, die eingesetzten Programmiertechnologien, die Zielgruppe des Projektes und das mögliche Risiko (z. B. Haftung bei Fehlfunktionen/Ausfall), das mit einem späteren *Software*-Produkt verbunden sein kann, eine Rolle. In der Praxis ist die Entwicklung von *Software* eine iterative und fortlaufende Aktivität, die sich mit dem *Software-Lebenszyklus* verändert. Die Maßnahmen und Qualitätsstandards, die das Hereon für die *Software*-Qualität festlegt, richten sich nach der *Anwendungsklasse* (AK) der entwickelten *Software*. Zu Beginn eines Projektes wird von den Verantwortlichen für jede *Software*-Entwicklung eine *Anwendungsklasse* festgelegt, für die die beschriebenen Maßnahmen zu Qualität und *Dokumentation* einzuhalten sind. Da erfahrungsgemäß viele Projekte klein starten, sich dann aber weiterentwickeln, empfiehlt es sich, bereits zu Beginn Standards höherer *Anwendungsklassen* zu verwenden.

3.2 Klassifizierung nach Anwendungsklassen

Die *Anwendungsklassen* richten sich v. a. danach, wie die *Software* genutzt und ob bzw. in welchem Umfang sie weitergegeben werden soll. Eine geplante oder geforderte Weitergabe der *Software* ist ein entscheidendes Kriterium für die Auswahl der *Anwendungsklasse*. Die

Maßnahmen und Standards für die entsprechende *Anwendungsklasse* beziehen sich jedoch vor allem auf Software-Entwicklung und *Dokumentation*. Die Komplexität eines Softwareprojektes und die Reife der Software spiegeln sich deshalb nicht zwingend in den *Anwendungsklassen* wider. Ein Wechsel zwischen den *Anwendungsklassen* ist möglich, i. d. R. jedoch von niedrigeren in höhere Klassen. Es ist daher empfohlen, sich schon an den Standards der höheren *Anwendungsklasse* zu orientieren, wenn eine Weitergabe der Software nicht ausgeschlossen ist. Zu beachten ist der notwendige Ressourceneinsatz, der über den gesamten *Software-Lebenszyklus* im Institut/Bereich sichergestellt werden muss.

3.3 Mindeststandards und Maßnahmen für die Anwendungsklassen

Mindeststandards

Datenschutz: Falls mit der Software personenbezogene oder personenbeziehbare Daten gemäß Art. 4 Nr. 1 DSGVO verarbeitet werden sollen (schließt ggf. Metadaten ein), sind eine Reihe von [datenschutzrechtlichen Vorgaben](#) einzuhalten. Hierzu sollte der Datenschutzmanager / die Datenschutzmanagerin des Hereons frühzeitig (d. h. noch vor Beginn der Entwicklungsphase) zur Klärung der Anforderungen eingebunden werden (datenschutz@hereon.de).

Web-Applikationen: Falls die Software als Web-Applikation an externe Nutzende/Zielgruppen wie "Öffentlichkeit", "Politik", "Entscheidungsträger" o. ä. gegeben werden soll / bzw. von diesen genutzt werden soll, sind folgende Vorgaben einzuhalten. Die Abteilung Kommunikation & Medien des Hereons muss frühzeitig zur Klärung der Anforderungen eingebunden werden. Dabei geht es darum, bereits in der Design- und Entwicklungsphase die Grundsätze des Hereons (Corporate Identity oder bei extern geförderten Projekten ggf. Abweichungen) Barrierefreiheit und Informationsarchitektur (nach EU EN 301 549 V2.1.1) einzuhalten. Ferner besteht eine Pflicht zur Referenzierung des zentralen Impressums, Datenschutzes sowie der Barrierefreiheitsseite (im Footer jeder Seite). Eigene Versionen dieser Seiten sind nicht zulässig.

IT-Sicherheit: Grundsätzlich wird in allen Anwendungsklassen die rechtzeitige Berücksichtigung sicherheitsrelevanter Grundsätze (z. B. durch qualifiziertes Pentesting⁹) in der Ausgestaltung des Quellcodes im Rahmen des Software Development Lifecycle (SDLC) ausdrücklich empfohlen. Hierbei bietet sich der „Software Development View“ der MITRE Common Weakness Enumeration (CWE)¹⁰ an. Bei der Entwicklung von webbasierten Anwendungen können alternativ die Empfehlungen der OWASP Top 10¹¹ berücksichtigt werden.

⁹ [https://de.wikipedia.org/wiki/Penetrationstest_\(Informatik\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Penetrationstest_(Informatik))

¹⁰ <https://cwe.mitre.org/>

¹¹ <https://owasp.org/www-project-top-ten/>

Tabelle 1: Kurzübersicht zu den Anwendungsklassen für Software. Eine detaillierte Erklärung folgt unter Abschnitt 3.3. Die Anwendungsklassen orientieren sich an denen des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR).¹²

Anwendungs- klasse	0	1	2	3
Entwicklung	Hereon	Hereon	Hereon oder mit Dritten	Hereon oder mit Dritten
Nutzung	Persönlich und intern im Projekt-Team.	Im Institut/Bereich oder als Supplement zu <i>Publikationen</i>	Als längerfristig verwertbares Ergebnis aus Drittmittelprojekten oder als Produkt geplant.	Produktcharakter
Anforderung	Beachtung rechtlicher Aspekte	Versionsverwaltungssystem wird verwendet. Für Unbeteiligte ist Weiterentwicklung möglich.	Wartbarkeit und Verwertbarkeit sind gegeben. Nutzungs- und Verwertungsrechte liegen bei Hereon.	Testautomatisierung, Release- und Wartungsmanagement sind gegeben.
Weitergabe	Außerhalb des Software-Entwicklungs-Teams nicht vorgesehen. (Ausnahme Code-schnipsel, s. unten)	Nur in eng begrenztem Rahmen z. B. im Zentrum oder an die Einrichtung der betreuenden Person. Bei notwendiger Weitergabe an Personen außerhalb von Hereon, ausschließlich mit Lizenz.	Ja, mit Lizenz (OSS oder proprietär).	Ja, mit Lizenz (OSS oder proprietär).
Beispiele	Eigenständiger Code im geringsten Umfang, einzelne Funktionen, einfache Skripte	Software oder Codebeispiele (ohne Produktcharakter), z. B. als Supplement zu einer <i>Publikation</i> .	Software- <i>Publikationen</i> ; Software, die in Kooperationen mit Partnern entwickelt und verwendet wird; Web-Apps	Software, die kommerziell verwertet werden soll, z. B. in einer Ausgründung. Software, die in einem großen Open Source Projekt entsteht.

Rechtliche Aspekte

¹² <https://go.fzj.de/dlr-rse>

Sowohl eine Zugänglichmachung der Forschungssoftware im Rahmen einer Open Source-Lizenz als auch im Rahmen einer proprietären Lizenz müssen die notwendigen Freigabeprozesse beachtet werden.

Sobald die Entwicklerinnen und Entwickler sich in einem Arbeits- und Dienstverhältnis mit dem Hereon befinden, liegen die Nutzungs- und Verwertungsrechte gemäß § 69 b UrhG automatisch beim Zentrum. Bei einer Einbeziehung Dritter, die keinen Arbeitsvertrag o. Ä. mit dem Zentrum haben, sind daher gesonderte Regelungen zu treffen (z. B. Abschluss eines Contributor Licence Agreement), damit das Hereon in die Lage versetzt wird, über die Beiträge zu verfügen und diese ggf. zu lizenzieren.

Tragen einzelne Software-Entwicklerinnen und -Entwickler des Hereons Code zu Software-Projekten von Dritten bei, sollte geprüft werden, ob ein Contributor License Agreement (*CLA*) geschlossen werden soll, falls kein Kooperationsvertrag geschlossen wurde.

Auch beim Einsatz fremder Software müssen Rechte durch den Urheber eingeräumt werden. Dabei sind zwingend die Lizenzbedingungen der eingesetzten (*Open-Source-*) Software zu beachten, da eine Nichtbeachtung zu Urheberrechtsverletzungen führen kann. Dies gilt auch, wenn lediglich Programmbestandteile oder Teilsequenzen in eine eigene Forschungssoftware durch Dritte integriert werden. Das kann dazu führen, dass – im Fall von Inkompatibilität – die eigene Software nicht unter der beabsichtigten *Open-Source*-Lizenz veröffentlicht werden kann. Zudem kann die *Open-Source*-Lizenz der eingesetzten Software wegfallen, wenn die Lizenzbedingungen nicht eingehalten werden.

Weiterhin zu beachten sind evtl. Rechte Dritter, die sich aus Kooperationsverträgen oder Förderbestimmungen ergeben können, wenn die Software oder ein Teil davon Gegenstand eines Kooperationsprojektes und/oder eines durch Drittmittel geförderten Projektes ist oder war.

Bei Open-Source Software ist zu beachten, dass diese grundsätzlich exportrechtlich relevant ist, da sie auch Ländern mit Ausfuhrbeschränkungen zur Verfügung gestellt wird. Besteht die Vermutung, dass Software mit Ausfuhrbeschränkungen belegt sein könnte, muss während des Freigabeprozesses zur Veröffentlichung (siehe Abschnitt 3.4.2) die Exportkontrolle (exportkontrolle@hereon.de) mit einbezogen werden.

Ab dem 9. Dezember 2026 wird nach der neuen EU-Produkthaftungsrichtlinie Software ein Produkt darstellen. Dies führt dazu, dass Hersteller von Software, die ab diesem Zeitpunkt Dritten zur Verfügung gestellt wird, für Schäden, die durch eine Fehlerhaftigkeit ihres Produktes entstehen, haften. Dies gilt auch, wenn die Fehlerhaftigkeit darauf zurückzuführen ist, dass erforderliche Softwareupdates oder -upgrades nicht zur Verfügung gestellt werden, um Schwachstellen im Bereich der Sicherheit zu beheben und die Sicherheit aufrechtzuerhalten.

Eine Ausnahme gibt es für freie und quelloffene Software, sofern diese nicht entgeltlich oder z. B. auch im Tausch gegen (personenbezogene) Daten zur Verbesserung der Software zur Verfügung gestellt wird.

Soweit also nicht eine unentgeltliche Lizenzierung unter Open-Source-Lizenz geplant ist, ist darauf zu achten, dass die Funktionsfähigkeit der Software gewährleistet und durch Bereitstellung evtl. erforderlicher Updates erhalten werden kann.

3.3.1 Ab Anwendungsklasse 0:

1. Die Beachtung der o.g. rechtlichen Aspekte bezüglich der Weitergabe (z. B. Rechte Dritter) ist integraler Bestandteil des Softwareentwicklungsprozesses und erfordert eine entsprechende *Dokumentation* (z. B. Urheberrechtsvermerke). Hilfestellung zu diesem Thema bietet die Checkliste (Anlage A).

Beispiel: Wird bei der Programmierung auf vorbestehender Software aufgebaut oder werden Bibliotheken verwendet, sind diese Lizenzbedingungen zu beachten.

2. Wenn nicht anders mit den Projektverantwortlichen abgesprochen, bietet es sich für die Veröffentlichung von Codeschnipseln, kurzen Skripten und Kleinstprogrammen, die nicht Auszüge eines größeren Programms sind, an, beispielsweise eine *MIT Lizenz* zu verwenden. Diese beinhaltet lediglich den Urheberrechtshinweis und einen Gewährleistungsausschluss. Damit wird das Programm unkompliziert wieder verwendbar und dient der wissenschaftlichen Allgemeinheit. In jedem Fall ist zu prüfen, ob Inhalte einbezogen wurden, die eine strengere Lizenz vorgeben, und ob externe Mitwirkende (falls vorhanden) einverstanden sind.
3. Die Verwendung eines Versionsverwaltungssystems wird empfohlen.

3.3.2 Ab Anwendungsklasse 1 zusätzlich:

4. *Versionsverwaltungssysteme* und *Code-Repositories* werden verwendet, die sämtliche zur Nutzung notwendigen Bestandteile der Software enthalten bzw. referenzieren und für das Änderungsmanagement eingesetzt werden.

Beispiel: Jegliche Änderungen am Quellcode werden mit Hilfe von Git dokumentiert.

5. Eine kurze, aussagekräftige Beschreibung des Zwecks der Software ist beizulegen (z. B. in Form einer README-Datei im *Code-Repository*). Neue Beitragende sollen sich an der Entwicklung der Software beteiligen können.

Beispiel: Erläuterung des wissenschaftlichen Kontexts der Software, Verweis auf Publikationen und Beteiligte sowie technische Hinweise zur Nutzung und Weiterentwicklung. Insbesondere neuen Beitragenden erleichtert dies den Zugang.

6. Zur Sicherstellung der Zitierbarkeit sind Metadaten als maschinenlesbarer Zitationshinweis¹³ beizulegen.

Beispiel: Das „Citation File Format“ und „CodeMeta“ erlauben Indizierung und Einblenden von Zitationshinweisen auf Plattformen wie Github.

¹³ <https://research-software.org/citation/developers>

7. Die Werkzeuge und Standards für die Software-Entwicklung, -Validierung, und -Verifizierung sind mit dem Entwicklungsteam (und den Vorgesetzten) abzustimmen und ihre Nutzung ist zu dokumentieren. Software-Entwicklung erfolgt nach Möglichkeit nach anerkannten Standards und mit Werkzeugen auf aktuellem *Stand der Technik* während der Entwicklung, Validierung, Verifizierung und der Bereitstellung.

Beispiel: Tools wie SoftWipe (<https://github.com/adrianzap/softwipe>) und Publikationen wie „Best Practice for Scientific Computing“ (Wilson et al. 2014; PLOS Vol.12 Issue 1). Mehr Best Practice Beispiele, Tools und Informationen sind im RSE-Portal (siehe Abschnitt 3.5) aufgeführt.

8. Versionen (*Releases*) sind für Nutzende eindeutig, beispielsweise über *Release*-Nummern, zu kennzeichnen. Für große Software-Projekte empfiehlt sich die Festlegung einer gemeinsamen *Release*-Policy.

Beispiel: Für Reproduzierbarkeit von Ergebnissen und Kommunikation sind Git „tags“ enorm hilfreich, insbesondere in Kombination mit einem persistenten Identifikator.

9. Zum Zweck der Referenzier- und Zitierbarkeit der Software sind *Releases* (und ggf. die Software als solche) ein *persistenter Identifikator (PID)*, in der Regel eine *DOI*, zuzuordnen. Dazu notwendige Metadaten sind im Zitationshinweis (siehe unten) zu finden.

Beispiel: Auch nicht öffentlich zugängliche Software kann FAIR sein und z. B. einen DOI erhalten, die zur Verwendung in Textpublikationen einfacher und etablierter ist. Zusätzlich ermöglicht ein DOI nachträgliches Verschieben ohne die Referenz zu brechen.

Für jede zu veröffentlichende *Software* ist analog zu Journal-*Publikationen* ein entsprechender Antrag zu stellen, der den üblichen Genehmigungsprozess durchläuft (DSpace). In dieser Publikationsdatenbank sollten auch die Metadaten der Softwareveröffentlichung eingepflegt werden, um eine seit 2025 Helmholtz-weit praktizierte Bewertung der Metadaten zu ermöglichen. Genauere Informationen zum Genehmigungsprozess sind dem *RSE-Portal* zu entnehmen. Für *Software-Releases*¹⁴ von Open Source Software muss nicht zwingend ein neuer Publikationsantrag gestellt werden. Bei einer potenziell kommerziell relevanten Software ist auch für ein Release ein neuer Publikationsantrag zu stellen.

Beispiel 1: Die Software wird Open Source gestellt. Eine geeignete Open Source Lizenz wird vom Institut/Bereich mit Hilfe der Checkliste ausgewählt und zur Weitergabe verwendet.

Beispiel 2: Die Software soll eingeschränkt weitergegeben werden. Die Stabsabteilung Innovation und Transfer (GWI) wird angefragt, prüft und bewertet den Sachverhalt und bezieht zur Erstellung eines individuellen Software-Lizenzvertrags die Gruppe Zentralbereich - Rechtliche Angelegenheiten - ein.

¹⁴ Hereon empfiehlt ein Release pro Jahr

10. Im Sinne einer Nachnutzung ist es erstrebenswert *Software* in einem zentralen internen Software-Katalog vorzuhalten. Das *RSE-Portal* ist hierfür der passende Ort.

3.3.3 Ab Anwendungsklasse 2 zusätzlich:

11. Zur Weitergabe und Verwendung der Software ist eine angemessene Installations-, Entwicklungs- und Anwendungsdokumentation bereitzustellen. Die *Dokumentation* sollte für andere leicht verständlich sein, um Beiträge anderer Beitragender zu erleichtern.
12. Funktionstests der Software werden systematisch ausgeführt. Dazu ist eine adäquate Teststrategie festzulegen und zu dokumentieren.
13. Wird die Software im Rahmen einer Kooperation entwickelt, sind die Zuwendungsbedingungen und die Regelungen der Verträge, bzw. des Grant Agreements und/oder die Vorgaben des Konsortiums zu beachten.
14. Vor der Weitergabe an Dritte außerhalb des Helmholtz-Zentrum Hereons wird eine *Lizenz* für die Software festgelegt, die die Nutzung der Software durch Dritte regelt. Lizenzbestimmungen verwendeter Fremdsoftware sind einzuhalten. Die Software wird nicht ohne *Lizenz* weitergegeben. Ein Urheberrechtsvermerk ist für die Weitergabe erforderlich.
15. Vor der Veröffentlichung oder Weitergabe an Dritte außerhalb des Hereons ist sicherzustellen, dass die Regelungen zur *Exportkontrolle* (Außenwirtschaftsrecht) eingehalten wurden (weitere Informationen dazu finden sich in der Dokumentation zum Freigabeprozess im RSE-Portal).
16. Zur Verbesserung der Sichtbarkeit, soll die Software beim ersten *Release* im Research Software Directory unter helmholtz.software gepflegt werden, nach Absprache mit allen Beteiligten.

3.3.4 Ab Anwendungsklasse 3 zusätzlich:

17. Ein hoher Grad an Abdeckung mit Testautomatisierung ist gegeben.

Beispiel: Continuous Integration oder sogar Continuous Delivery können für die Testautomatisierung genutzt werden. So sind GitLab CI, GitHub Actions, etc. niederschwellig nutzbare und in die Weboberflächen gut integrierte Angebote.

18. Das Institut/der Bereich organisiert die Software-Wartung und Fehlerbehebung.

Beispiel: Die Software kann entweder mit eigenen Ressourcen gewartet werden oder aber die Community übernimmt Wartung und Fehlerbehebung. Möglich ist auch eine Firma mit dieser Aufgabe zu beauftragen.

3.4 Bereitstellung, Weitergabe und Zitation

Das Hereon unterstützt die Bereitstellung und Weitergabe von am Hereon entwickelter Software unabhängig davon, ob die Software im Source-Code oder im kompilierten Zustand

weitergeben wird und unabhängig davon, ob der Code mit einer proprietären *Lizenz*, also zur eingeschränkten Nutzung oder als Open Source geteilt werden soll. Bei einer Veröffentlichung als Open Source Software ist die Reichweite und der Transfereffekt enorm, da Millionen von Software-Entwicklerinnen und -Entwickler auf Plattformen wie der Helmholtz Codebase GitLab und GitHub aktiv sind. Aus diesem Grund und zur Erfüllung des Kriteriums der Nachhaltigkeit im Wissenschaftsbetrieb ermutigt das Hereon die Forschenden dazu, Software als „Open Source“ offen zugänglich zu machen (siehe Kapitel 3.8).

Nach der oben genannten Einordnung der Software in *Anwendungsklassen* ist Software der *Anwendungsklassen* 2 und 3 zur Weitergabe geeignet. Dabei wird unterschieden, ob die Weitergabe als frei zugängliche Veröffentlichung erfolgt (also z. B. über Repositorien, Journale, *Archive*) oder an einen eingeschränkten Nutzerkreis im Rahmen einer *Lizenz*, mit der dem User *Nutzungsrechte* an der Software eingeräumt werden.

Software-Repositorien sollten grundsätzlich nicht in persönlichen Accounts gehostet werden, um den Zugriff auf entwickelte Software nicht an diese Accounts zu binden. Dies gilt unabhängig von einer internen Nutzung oder einer Veröffentlichung der Software. Im Sinne der angestrebten Nachnutzung sollte die Administration auf Gruppen oder Projekte übertragen werden. Das konkrete Vorgehen muss auf der jeweiligen Entscheidungsebene intern abgestimmt werden.

3.4.1 Für die Zitation von Software gilt:

Im Sinne der Leitlinien guter wissenschaftlicher Praxis der DFG¹⁵ fordert das Hereon seine Mitarbeitenden zur Kenntlichmachung der Verwendung eigener oder fremder wissenschaftlicher Software durch Zitation bzw. Referenzierung in ihren *Publikationen* auf.

Zitation und Referenzierung sind die Kernelemente für Reproduzierbarkeit von Ergebnissen und Sichtbarkeit auch von nichtwissenschaftlichen Mitarbeitenden. Idealerweise stehen dazu FAIRe *Software-Publikationen* mit *PIDs* zur Verfügung. Diesen können i. d. R. die notwendigen Daten entnommen werden. Sind diese nicht vorhanden, sind Zitationshinweise ggf. in den *Code-Repository* vorhanden.

Software ist unabhängig von ihrer öffentlichen Zugänglichkeit mit folgenden Angaben in einer wissenschaftlichen *Publikation* zu zitieren.^{16,17}

3.4.2 Für die Bereitstellung und Weitergabe von Software gilt:

1. Die Erstellung der Software erfolgte nach den Standards der jeweiligen *Anwendungs-klasse*, ist gut dokumentiert und versioniert.

¹⁵ <https://doi.org/10.5281/zenodo.3923602>

¹⁶ Siehe auch Empfehlungen der FORCE 11 WG, siehe: Smith AM, Katz DS, Niemeyer KE, FORCE11 Software Citation Working Group. (2016) Software citation principles. *PeerJ Computer Science* 2: e86 <https://doi.org/10.7717/peerj-cs.86>

¹⁷ <https://research-software.org/citation/researchers>

2. Im Falle einer Weitergabe der Software geht die Verantwortlichkeit für den Datenschutz auf den Dritten über. Ist Hereon als „langer Arm“ weiterhin in die Datenverarbeitung involviert (z. B. Hosting, Support), ist der Abschluss eines Auftragsverarbeitungsvertrages (Art. 28 DSGVO) erforderlich. Erfolgt Bereitstellung und Betrieb der Software gemeinsam durch Hereon und Dritte, besteht eventuell weiterhin eine Co-Verantwortlichkeit Hereons. Auch hier ist eine vertragliche Vereinbarung notwendig (Art. 26 DSGVO).
3. Die (Urheber-)rechtlichen Aspekte, potenzielle Rechte Dritter, Fördervorgaben und Freigabeprozesse müssen für die Weitergabe und Veröffentlichungen der Software beachtet werden.
4. Vor der Bereitstellung und Weitergabe von Software an Dritte ist der gewünschte Transferweg (Open Source/proprietäre *Lizenz*) zu definieren.

Wichtige zu berücksichtigende Punkte sind hierbei u. a. der Grad der Offenheit und der gewährte Zugang, mögliche kommerzielle Verwertungsvorhaben und etwaige (rechtliche) Einschränkungen. Dies bildet die Grundlage für die Entscheidung über den Transferweg. Bei Bedarf können hierzu die in Kapitel 3.5 und 3.6 genannten Beratungsangebote und Entscheidungshilfen hinzugezogen werden.

5. Wann immer möglich, hinterlegen Software-Entwicklerinnen und -Entwickler die der *Publikation* zugrunde liegende Software zugänglich in anerkannten *Archiven* und *Code-Repositories*.
6. Unabhängig von der Art der Bereitstellung und Weitergabe, sei es frei zugänglich oder proprietär, müssen dem Nutzenden die entsprechenden *Nutzungsrechte* durch eine *Lizenz* eingeräumt werden (siehe Kapitel 3.8).
7. Bei der Einräumung von *Nutzungsrechten* an einer am Hereon entwickelten Software wird, unabhängig davon, ob die Software mit einer Open Source oder einer proprietären *Lizenz* weitergegeben wird, das *Urheberrecht* i. d. R. folgendermaßen angegeben:

© (20xx-20yy) Helmholtz-Zentrum hereon GmbH

Es liegt im Ermessen der Institutsleitung in begründeten Fällen (z. B. sehr großen Open-Source-Projekten mit vielen Beteiligten) auf das Copyright zu verzichten.

Diese Angabe des Urheberrechts muss zusätzlich zu den anderen Inhabern von Urheberrechten (z. B. beteiligte Universitäten oder andere Forschungszentren) genannt werden. Die zweite Jahreszahl ist laufend zu aktualisieren.

8. Im Zitationshinweis oder in einem gesonderten Dokument (contributor list) sind alle Urheberinnen und Urheber (nach Einverständnis) zu nennen.
9. Die Realisierung der langfristigen Zugänglichkeit sollte unter Einhaltung der Qualitätskriterien der Anwendungsklassen sichergestellt sein.

10. Die Veröffentlichung kann mit Embargofristen verknüpft werden (Analog zu Rückhalte- und Sperrfristen bei Daten- und Textpublikationen).

Für die Umsetzung der Maßnahmen zur Bereitstellung und Weitergabe von Software können die Checkliste (Anlage A) und der Entscheidungsbaum (Anlage B) zu Hilfe genommen werden.

3.5 Unterstützung und Angebote am Hereon

Um die Entwicklung von Software, die hohen Qualitätsstandards genügt, am Hereon zu unterstützen, stellt das Hereon Unterstützungs- und Weiterbildungsangebote bereit. Dabei beziehen sich die Informationen auf alle Phasen des *Software-Lebenszyklus* und die Weitergabe der Software. Die verschiedenen Angebote zum Thema Software sind zentral im *RSE-Portal* dokumentiert und werden regelmäßig aktualisiert.

3.6 Beratungsangebote und Entscheidungshilfen

Kommt eine kommerzielle Verwertung von am Hereon programmierter Software in Betracht, kann ein persönliches Beratungsgespräch mit den Ansprechpersonen der Stabsabteilung Innovation und Transfer sowie dem Juristischen Bereich vereinbart werden. In den Beratungsgesprächen werden dabei Fragen geklärt, wie z. B. welche (Urheber-)rechtlichen Rahmenbedingungen gegeben sind bzw. berücksichtigt werden müssen und wie diese Software (ggf. zusammen mit weiterem geistigem Eigentum (Intellectual Property/ IP) des Hereons, wie z. B. Patente und Know-How, an Dritte weitergegeben werden kann. Nach Klärung der Rahmenbedingungen kann anschließend ein geeigneter Lizenzvertrag erarbeitet werden.

Neben der persönlichen Beratung bieten die im *RSE-Portal* bereitgestellten Informationen und Werkzeuge praktische Hilfe an. Die Checkliste (Anlage A) und der Entscheidungsbaum (Anlage B) helfen, offene Punkte und wichtige Aspekte auf dem Entscheidungsweg vor der Weitergabe von Software zu klären.

Ergänzende Informationen, wie Tutorialsammlungen, Best Practice Beispiele und Antworten zu häufig gestellten Fragen werden zusätzlich über das *RSE-Portal* zur Verfügung gestellt. Diese können für die Überprüfung bzw. Einschätzung des eigenen Software-Projekts und als Vorbereitung für persönliche Beratungsgespräche verwendet werden. Des Weiteren können zusätzlich über die genannte Best Practice Beispiele am Hereon übliche Vorgehensweisen zu Software und gängige Open Source *Lizenzen* und deren rechtliche Einordnung als Entscheidungshilfe herangezogen werden.

3.7 Wissenschaftliche & kommerzielle Verwertung und Lizenzwahl

In den Fällen, in denen eine kommerzielle Verwertung der Software möglich und sinnvoll ist und im Interesse der Software-Entwicklerinnen und -Entwickler und des Instituts / des Bereiches liegt,

empfiehlt das Hereon eine solche kommerzielle Verwertung. Zur Entscheidung für eine bestimmte Lizenzart ist frühzeitig in der Software-Entwicklung und in Abstimmung zwischen Software-Entwicklerinnen und -Entwicklern, Führungskräften und Projektverantwortlichen

- die **Anwendungsklasse** festzulegen,
- die Qualität der Software zu sichern,
- die Nutzer-Zielgruppe zu bestimmen,
- die Art und Weise der Weitergabe (Lizenzart) zu überlegen und
- der rechtliche Rahmen zu prüfen.

Eine Checkliste und ein Entscheidungsbaum zur Lizenzwahl stehen über das *RSE-Portal* zur Verfügung und helfen bei diesen Entscheidungen.

Nur wenn das Hereon alle notwendigen **Nutzungs-** und **Verwertungsrechte** an der Software hat, kann diese unter Beachtung ggf. geltender (Open Source)-Lizenzbedingungen weitergegeben werden. Dies gilt insbesondere für **abgeleitete Werke**. Die Wahl der **Lizenz** obliegt dabei dem jeweiligen Institut/Bereich unter Einbezug der Projektverantwortlichen, Führungskräfte und Software-Entwicklerinnen und -Entwickler.

Abhängig von den vertraglichen Rahmenbedingungen (Kooperationsverträge, Konsortialverträge, Förderbestimmungen etc.), der möglicherweise enthaltenen und verbundenen Fremdsoftware, dem gewünschten Transferweg, der zutreffenden **Anwendungsklasse** etc. können unterschiedliche **Lizenzen** für die Weitergabe der Software gewählt werden. Dabei besteht die Wahl zwischen verschiedenen Open Source Lizenzen¹⁸ oder einer proprietären Lizenzierung.

3.8 Open Source-Lizenzen

Das Hereon empfiehlt bei der Veröffentlichung von Software als Open Source eine von der Open Source Initiative¹⁸ anerkannte **Lizenz** zu verwenden. Anerkannte und populäre Open Source **Lizenzen** sind beispielsweise EUPL, AGPL, GPL, LGPL, MIT, BSD, Apache oder Mozilla Public License.

Im *RSE-Portal* sind Lizenztexte und aktuelle Informationen zu den empfohlenen Open Source Lizenzen sowie Tools für Kompatibilitätschecks verlinkt. Als Entscheidungshilfe bei der Wahl einer geeigneten Lizenz können die Best Practices Beispiele auf dem *RSE-Portal* und der Entscheidungsbaum (Anlage B) verwendet werden.

3.9 Proprietäre Lizenzen

Wird eine kommerzielle Verwertung der Software oder eine stärker individuell ausgestaltete **Lizenz** angestrebt, weil z. B. die Weitergabe des Codes bzw. die Art der Verwendung der Software

¹⁸ <https://opensource.org/licenses>

(z. B. kommerzielle Nutzung) eingeschränkt werden soll, empfiehlt das Hereon eine proprietäre *Lizenz* zu vergeben.

Möglich sind dabei auch Vertragsmodelle, mit denen die Software proprietär, aber kostenlos für akademische Zwecke lizenziert wird, eine kommerzielle Nutzung aber kostenpflichtig ist.¹⁹

Besteht der Bedarf darin, nur innerhalb einer geschlossenen Community Software gemeinsam frei zu nutzen und zu modifizieren, bieten sich eigene *Lizenzen* an, da eine bestehende Open Source *Lizenz* einer geschlossenen Community entgegensteht. Bei der gemeinsamen Software-Entwicklung in großen Communities, deren Parteien auch Background Software in die Zusammenarbeit einbringen, ist dringend auf Lizenzkompatibilitäten zu achten.

Grundsätzlich kann Software, die mit einer Open Source *Lizenz* versehen ist, kommerziell verwertet werden. Zu der Verwertung von Open Source Software können verschiedene Modelle verfolgt werden. Wird Software als *Background-IP* in Kooperationsprojekte eingebracht, ist diese vor der Weitergabe an Partner mit einer *Lizenz* zu versehen, da Software auch in Kooperationen nicht ohne Einräumung expliziter *Nutzungsrechte* (Open Source oder proprietär) weitergegeben werden darf. Weiterhin ist auch bei einer proprietären Lizenz eine ggf. vertrauliche Bereitstellung des Quellcodes – ohne dass Nutzungsrechte eingeräumt werden – möglich, z. B. im Rahmen von "peer review"-Verfahren.

Bei Unsicherheiten, aufkommenden Fragen oder als Entscheidungshilfe zu den unterschiedlichen Transferwegen können die oben genannten und über das *RSE-Portal* verfügbaren Beratungsangebote zur Unterstützung herangezogen werden. So kann bei Bedarf im jeweiligen Einzelfall gemeinsam geprüft werden, ob z. B. Rechte Dritter verletzt werden und damit eine wissenschaftliche oder kommerzielle Verwendung bzw. Nachnutzung eingeschränkt oder sogar verhindert wird.

Ist eine proprietäre Lizenzierung gewünscht, ist die Stabstelle Innovation und Transfer einzubeziehen, die den Sachverhalt prüft und bewertet. Sofern eine proprietäre Lizenzierung in Frage kommt, wird der Juristische Bereich einbezogen, der dann in Abstimmung mit der Stabstelle Innovation und Transfer, sowie mit dem Institut / dem Bereich über mögliche Lizenzkonditionen, vertragliche Rahmenbedingungen, die IP-Situation (Klärung des zu lizenzierenden Hereon-IP, wie z. B. Patente, Know-how, Software, ...) etc. berät und einen entsprechenden Lizenzvertragaufsetzt.

3.10 Fazit

Die Implementierung dieser Software-Leitlinie am Hereon ermöglicht den Mitarbeitenden in einem praktischen und handlungssicheren Rahmen, Software mit hohen Qualitätsstandards zu entwickeln und weiterzugeben.

¹⁹ Beispiel: <https://www.13cflux.net/13cflux2/>

Durch die Einteilung in Anwendungsklassen, das Aufzeigen von Qualitätsstandards und entsprechend empfohlenen Maßnahmen und der Berücksichtigung von möglichen Transferwegen bzw. Lizenzarten und die damit einhergehenden rechtlichen Aspekte wird eine Professionalisierung in der Breite im Zentrum realisiert.

Ergänzt wird dies durch die im *RSE-Portal* bereitgestellten Entscheidungshilfen und dargestellten Beratungsangebote.

Darüber hinaus möchte das Hereon auf bestehende interne und Helmholtz-weite Schulungsangebote (HIFIS, HIDA) zu Software-Entwicklungs-Methodiken und Best Practices verweisen. Dies soll dabei helfen, hohe Standards in der Software-Entwicklung und Dokumentation zu erreichen.

Mit der durch diese Leitlinie generierten Wirkung soll eine Nachhaltigkeit und eine gute wissenschaftliche Praxis bei der Entwicklung und Weitergabe von Software und somit ein Mehrwert in der Gesellschaft, Wirtschaft, Wissenschaft und Politik geschaffen werden.

3.11 Begriffserläuterungen

Abgeleitete Werke:

Ein abgeleitetes Werk baut auf ein urheberrechtlich geschütztes Werk auf. Es enthält nicht nur das ursprüngliche Werk, sondern auch neue, kreative Inhalte, so dass hier neuerlich ein Werkchutz entsteht. Auch beim Einsatz bzw. der Einbindung von Code, dessen Nutzungsrechte nicht (ausschließlich) beim Hereon, sondern bei Dritten, z. B. Kooperationspartnern, liegen (Fremdsoftware) müssen Rechte durch den Urheber bzw. dessen Arbeitgeber eingeräumt werden. Dabei sind auch zwingend die Lizenzbedingungen der eingesetzten (*Open-Source*) Software zu beachten, da eine Nichtbeachtung eine Vertragsverletzung darstellt und zu Schadensersatzforderungen führen kann. Dies gilt auch, wenn lediglich Programmbestandteile oder Teilsequenzen in eine eigene Software integriert werden. Dann bedarf es einer intensiven Prüfung, inwieweit die verschiedenen Lizenzen der zu integrierenden Drittsoftware inkompatible Regelungen enthalten. Das kann dazu führen, dass die eigene Software nicht unter der beabsichtigten *Open-Source*-Lizenz veröffentlicht werden kann. Zudem kann die *Open-Source*-Lizenz der eingesetzten Software erlöschen, wenn die Lizenzbedingungen nicht eingehalten werden.

Anwendungsklasse:

Anwendungsklassen²⁰ dienen zur Kategorisierung von Software und legen dazugehörige Regeln und Empfehlungen in Bezug auf eine angemessene Software-Entwicklungspraxis und Dokumentation fest. Sie erleichtern die Prüfung der Regeln und die Kommunikation zu den dazugehörigen Themen.

²⁰ https://rse.dlr.de/guidelines/00_dlr-se-guidelines_de.html#anwendungsklassen;
<https://doi.org/10.5281/zenodo.1344608>

Archivierung:

Eine Archivierung der am Hereon programmierten Software trägt zur Nachhaltigkeit der Software-Entwicklung bei. Dabei dient die Archivierung primär der Sicherung von Versionen zu Nachweis-, Provenienz- und Reproduzierbarkeits-Zwecken im Kontext wissenschaftlicher Ergebnisse.

Die Archivierung erfolgt inklusive begleitender Daten (z. B. Metadaten, Dokumentation, ggf. Laufzeitumgebung und Testdaten). Zusätzlich muss eine Einhaltung von Speicherfristen entsprechend den Regeln guter wissenschaftlicher Praxis in den Fachdisziplinen eingehalten werden.

Möglichkeiten zur Archivierung können je nach Anforderungen und Anwendungsklasse unter anderem sein: Repositorien (Zenodo,²¹ etc.), Software-Journale und das Software Heritage Archive. Nähere Informationen dazu finden sich in den Best Practices und im RSE-Portal.

Nachhaltige Software setzt voraus, dass auch inaktive oder archivierte Software nachnutzbar bleibt. Die Schnelllebigkeit der Technologien im Software-Umfeld stellt im Hinblick auf die Archivierung von Software eine Herausforderung dar. Software-Entwicklerinnen und -Entwickler, Projektleitungen und Führungskräfte müssen bei der Planung, Umsetzung und Verwertung von selbstprogrammierter Software gemeinsam anhand der Anwendungsklasse entscheiden, wie im konkreten Einzelfall zu handeln ist. Die entsprechenden (langfristigen) Ressourcen dafür sind durch die Projektverantwortlichen von Beginn an einzuplanen.

Background-IP:

Kenntnisse und Schutzrechte, die vor Beteiligung an einem Kooperationsprojekt erworben worden sind oder die parallel außerhalb des Kooperationsprojektes erworben werden und die für die Projektdurchführung und/oder Nutzung der Projektergebnisse benötigt werden.

CLA:

Ein geprüftes *contributor license agreement* wird im RSE-Portal hinterlegt.

Code-Repository:

Ein Code-Repository ist ein Archiv für den Code, an dem gearbeitet wird. Neben dem Code selbst können im Repository auch Dinge wie Dokumentation, Notizen, Webseiten und andere Dinge aufbewahrt werden. Ein Code-Repository ist für jedes Softwareentwicklungsprojekt erforderlich.

Contributor Agreement:

Ein Contributor Agreement oder Contributor License Agreement (CLA), ist ein Dokument, in dem die Bedingungen beschrieben sind, unter denen geistiges Eigentum zu einem Projekt oder Vorhaben beigetragen werden kann; meist handelt es sich um ein Software-Projekt unter einer

²¹ <https://zenodo.org/>

Open-Source-Lizenz. Das Hereon stellt eine geprüfte Vorlage über das RSE-Portal zur Verfügung, die den externen Beitragenden vorgelegt werden kann.

Datenschutz:

Das Datenschutzrecht schützt Persönlichkeitsrechte betroffener Personen bei der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten. Verarbeitet eine Software personenbezogene oder personenbeziehbare Daten i. S. d. Art. 4 Nr. 1 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), so unterliegt der Verantwortliche den Vorgaben des Datenschutzrechts. Verantwortlicher ist, wer allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung personenbezogener Daten entscheidet. Beim Einsatz am Zentrum ist Hereon der Verantwortliche (Anwendungsklassen 0 und 1). Je nach Art der Zusammenarbeit mit Dritten,²² können in den Anwendungsklassen 2 und 3 unterschiedliche Verantwortlichkeiten auftreten. Regelmäßig wird der Dritte alleiniger Verantwortlicher sein. Unter Umständen tritt Hereon als verlängerter Arm (sog. Auftragsverarbeiter) des Dritten auf, etwa beim Hosting oder der Wartung einer Anwendung, die Dritten über das Internet zur Verfügung gestellt wird. In Ausnahmefällen kann Hereon weiterhin Co-Verantwortlicher sein, z. B. beim gemeinsamen Betrieb einer internetgestützten Plattform. Hier sind bereits vor Beginn der Verarbeitung personenbezogener Daten die erforderlichen vertraglichen Regelungen gem. Art. 26 bzw. 28 DSGVO zu treffen.

Die DSGVO sieht darüber hinaus umfangreiche Transparenz-, Dokumentations- und Absicherungs-Pflichten für Verantwortliche vor. So sind die von der Datenverarbeitung betroffenen Personen über die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zu informieren (ggf. Verwendung/Anpassung der allgemeinen Datenschutzhinweise von Hereon möglich). Zudem sind die geplanten Verarbeitungsvorgänge im Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten (VVT) gem. Art. 30 DSGVO zu dokumentieren. Darüber hinaus ist eine angemessene Sicherheit der personenbezogenen Daten zu gewährleisten.

Bereits in der Design- und Entwicklungsphase sind die Grundsätze „Datenschutz durch Technikgestaltung“ sowie „datenschutzfreundliche Voreinstellungen“ gem. Art. 25 DSGVO zwingend zu beachten. Während der Testphase sollte auf die Verwendung personenbezogener Echtdaten zu Testzwecken verzichtet und stattdessen auf fiktive oder synthetische Daten zurückgegriffen werden.

DOI:

Eine spezifische Implementierung eines *Persistent Identifiers, PIDs*. Siehe <https://doi.org>.

Dokumentation:

Dokumentation verbessert die Lesbarkeit von Software-Code und erlaubt diesen auch nach längerer Zeit zu verstehen. Außerdem ermöglicht er Außenstehenden den Code zu verstehen

²² Meint nicht „Dritte“ im Sinne der DSGVO, sondern wie in diesem Dokument verwendet, eine Partei, die nicht Hereon ist.

und zu nutzen. Möglichkeiten für die Dokumentation sind die Voranstellung einer Readme-Datei oder einer Präambel sowie das Kommentieren und Versionieren von Code, ggf. mit einem Beispiel. Wichtig ist dabei auch eine abstrakte übergeordnete Dokumentation, die die gewählte Architektur und das Verhalten beschreibt.

Exportkontrolle:

Abteilung Exportkontrolle am Hereon. Grundsätzlich ist Software, die weitergegeben wird (insbesondere Open-Source) exportrechtlich relevant. Ist es unklar, ob dies für das jeweilige Projekt eine Rolle spielt, kann die Exportkontrolle in den Freigabeprozess zur Veröffentlichung mit einbezogen werden (siehe Freigabeprozess im RSE-Portal).

Git:

Git ist ein Versionsverwaltungssystem, mit dem man verfolgen kann, wer wann welche Änderungen am Code vorgenommen hat. Git bietet Optionen zur einfachen Aktualisierung einer freigegebenen oder öffentlichen Version eines Codes z. B. auf Github (<https://github.com/>) oder der Helmholtz Codebase (<https://codebase.helmholtz.cloud>) bereit.

Indikator:

Metrik zur Bewertung von Produkten. Die Metriken für Daten- und Softwarepublikationen sind z. Zt. In Erprobung (Stand 05/2025). Die Handreichung zum Umgang mit den Metriken werden im RSE-Portal hinterlegt.

Informationssicherheit:

Bei der Erstellung von Software wird empfohlen, sich bereits frühzeitig Gedanken über die Einstufung der eingeflossenen Daten und der Software an sich anhand der Geschäftsanweisung "Know-how-Schutz" der Transferabteilung (GWI) zu machen. Rückfragen zur IT-Sicherheit und Datenschutz beantwortet der Bereich Compliance Management (CM).

Lizenzen:

OSS-Lizenzen: Nach allgemeiner Ansicht gibt die Open Source Definition (<https://opensource.org/osd>) korrekt wieder, was in der Open Source Community unter dem Begriff "Open Source Software" verstanden wird. Entscheidendes Kriterium der Definition ist, dass die Lizenz einer Software die umfassende "freie" Nutzung des Programms gestattet und keine Beschränkung der Lizenznehmer oder Verwendungsgebiete vorsieht, also von jedermann zu jedem Zweck genutzt werden darf. Die Lizenzgebührenfreiheit und der offen zugängliche Sourcecode sind dabei wesentliche Voraussetzungen für die freie Nutzbarkeit. Entscheidend ist also stets der Lizenzvertrag, unter dem eine Software angeboten wird. (<https://www.ifross.org>)

MIT-Lizenz:

Die MIT-Lizenz, auch X-Lizenz oder XII-Lizenz genannt, ist eine vom Massachusetts Institute of Technology stammende freizügige Open-Source-Lizenz. Sie erlaubt die Wiederverwendung der unter ihr stehenden Software sowohl für Software, deren Quelltext frei verwendbar ist (Open

Source), als auch für Software, deren Quelltext nicht frei verwendbar ist (Closed Source) - Wikipedia

Nutzungs- und Verwertungsrecht:

Sobald Software-Entwicklerinnen und -Entwickler sich in einem Arbeits- und Dienstverhältnis mit dem Hereon befinden, liegen die Nutzungs- und Verwertungsrechte gemäß Urheberrecht automatisch beim Hereon. Spezielle Regelungen sind daher bei der geplanten Einbeziehung Dritter, die keinen Arbeitsvertrag o. Ä. mit dem Hereon haben, vor Projektstart zu treffen. Externe Beiträge können bei Bedarf über ein Contributor License Agreement eingebunden werden.

Open Source:

Open Source bezeichnet Software, deren Quellcode offen und kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Wir folgen dabei in dieser Leitlinie der *Open Source Definition* der *Open Source Initiative*²³.

PID:

Persistent Identifier (https://en.wikipedia.org/wiki/Persistent_identifier). Ein PID kann z. B. eine DOI sein, deren Quelle projekt-spezifisch ist und durch die Software-Entwicklerin / den Software-Entwickler gewählt wird.

Proprietäre Lizenzen:

Der wesentliche Unterschied zwischen proprietären und Open Source Lizenzen ist, dass die proprietäre Lizenz völlig frei gestaltet werden kann und insbesondere die Möglichkeit eröffnet, die Weitergabe von Code vollständig einzuschränken. Zwar verpflichtet die Verwendung einer Open Source Lizenz nicht pauschal zur Weitergabe, allerdings kann einem Dritten gegenüber dieses Recht nicht eingeschränkt werden. Ferner greift die Open-Source-Lizenz nur dann, wenn der Dritte die Software wieder weitergibt. So wäre z. B. das Anbieten einer Dienstleistung mit der Software ohne Weitergabe dieser ohne weiteres möglich. Eine proprietäre Lizenz wird also dann interessant, wenn man die Weitergabe des Codes an sich oder eine bestimmte Art der Verwendung (kommerzielle Nutzung) einschränken möchte.

Publikation:

Publikation bezeichnet eine Veröffentlichung in einem wissenschaftlichen Fachjournal, die sich nicht explizit auf eine Software bezieht (im Gegensatz zu einer *Software-Publikation*). Software kann aber als Ergänzungsmaterial (*supplementary Material*) im Rahmen einer Publikation veröffentlicht werden.

Release:

Bei einem Release handelt es sich um eine Version einer Software, die Nutzenden zur Verfügung gestellt wird oder einen Beitrag zu einer wissenschaftlichen Publikation leistet. Einem Schema

²³ <https://opensource.org/osd>

folgend,²⁴ stellt eine Release-Nummer sicher, dass Release und damit verbundener Inhalt eindeutig gekennzeichnet sind.

RSE:

Research Software Engineer(s) (<https://www.de-rse.org>)

RSE-Portal:

Webportal für Research Software Engineers bei Hereon. Das RSE-Portal stellt Best-Practice-Beispiele bereit, einen internen Software-Katalog, dokumentiert Ansprechpartner und beinhaltet verschiedene Instrumente zum Austausch und zur Dokumentation der RSE-Community am Hereon. Es befindet sich z. Zt. (Stand 02.2025) im Aufbau.

Software:

Mit Software sind im Kontext dieser Leitlinie alle Formen von Programmcode (z. B. Source-Code nebst zugehörigen Dokumentationen, Parametern und Workflows) und daraus generierten ausführbaren Programmen gemeint, die im Rahmen einer Tätigkeit am Helmholtz-Zentren Hereon entwickelt und / oder (nach)genutzt werden.

Auch Source-Code der aus Beschreibungen oder Konfigurationen besteht, sowie auch grafische Programmiersprachen sind im weitesten Sinne als Software anzusehen und sollten entsprechend der Leitlinie behandelt werden; z B. LabVIEW, Node RED, VHDL, SPS-Programmiersprachen.

Software-Lebenszyklus:

Der Lebenszyklus einer Software beschreibt alle wesentlichen Entwicklungsstadien ausgehend von der Idee und Konzeption, über die Entwicklung, Nutzung und Pflege bis hin zur Archivierung und Außerbetriebnahme.

Software-Publikation:

Analog zu Forschungsdaten und wissenschaftlichen Texten ist auch Software ein Ergebnis wissenschaftlicher Arbeit, sodass sie als wissenschaftliche Publikation einem breiten Publikum bekannt gemacht werden kann. Als Software-Publikation betrachten wir hier Artikel in einem Fachjournal (Paper), die eine Software zum Fokus hat. Software-Publikationen finden sich in Domain-spezifischen Journals (zum Beispiel *Geoscientific Model Development*²⁵), oder in sog. Software-Journals, wie dem *Journal of Open Source Software (JOSS)*²⁶ oder dem *Journal of Open Research Software (JORS)*²⁷.

²⁴ siehe z. B. <https://semver.org/>

²⁵ <https://www.geoscientific-model-development.net/>

²⁶ <https://joss.theoj.org/>

²⁷ <https://openresearchsoftware.metajnl.com/>

Standards/aktueller Stand der Technik:

Bei dem Begriff „Stand der Technik“ handelt es sich um einen rechtlich-technischen Begriff, der für das Produkt gewisse Mindestanforderungen impliziert. Konkret heißt es: Stand der Technik ist der Entwicklungsstand fortschrittlicher Verfahren, Einrichtungen und Betriebsweisen, der nach herrschender Auffassung führender Fachleute das Erreichen des gesetzlich vorgegebenen Zielles gesichert erscheinen lässt. Verfahren, Einrichtungen und Betriebsweisen oder vergleichbare Verfahren, Einrichtungen und Betriebsweisen müssen sich in der Praxis bewährt haben oder sollten – wenn dies noch nicht der Fall ist – möglichst im Betrieb mit Erfolg erprobt worden sein.

Urheberrecht:

Software unterliegt dem Urheberrecht. § 69a Urhebergesetz (UrhG) schützt Software in jeder Gestaltung, einschließlich Entwurfsmaterial, in allen Ausdrucksformen (QC, C, EXE, Module). Nicht geschützt sind dagegen Ideen und Grundsätze, die dem Werk zugrunde liegen.

Das Urheberpersönlichkeitsrecht ist nach deutschem Recht zwar nicht übertragbar, zulässig sind jedoch die Einräumung von umfänglichen Nutzungsrechten sowie Vereinbarungen zu Verwertungsrechten. Legt man z. B. amerikanisches Recht zugrunde, dann ist auch eine Abtretung des gesamten Urheberrechts möglich.

Veröffentlichung:

Wird Software als Open Source zur Verfügung gestellt, spricht man von einer Veröffentlichung. Im Gegensatz zu einer Publikation (die einen Artikel in einem Fachjournal meint, siehe Software-Publikation), oder einem Release tritt eine Veröffentlichung in dem Moment ein, indem Code einem öffentlich zugänglichen Code Repository (zum Beispiel auf GitHub oder GitLab) hinzugefügt wird.

Versionsverwaltungssystem:

Engl.: Version Control System.

Wichtig bei der Entwicklung von qualitativ hochwertiger Software ist die Verwendung von Versionsverwaltungsthemen, um so u. a. eine Übersicht über sämtliche Änderungen am Code und den daran beteiligten Software-Entwicklern:innen zu erhalten. Diese sollen mit kollaborativen Funktionen für Projekte und Communities verknüpft sein. Das Versionsverwaltungssystem dient zur Erfassung von Änderungen an Daten (z. B. Dokumente, Programmcode) durch eine definierte Personengruppe, die in einem gemeinsamen Speicherort („Repository“) verwaltet werden. Dabei wird jede Änderung mit einem Zeitstempel und dem Urheber der Änderung gespeichert. Die sich daraus ergebende Historie erlaubt es, Änderungen nachzuvollziehen und zu früheren Ständen zurückzukehren.

Das Hereon stellt aktuell keine solche kollaborative Plattform für seine Mitarbeiter:innen bereit, verweist aber auf das GitLab von HIFIS auf <https://codebase.helmholtz.cloud>, das von allen Mitarbeitern einer Helmholtz-Institution kostenlos genutzt werden kann.

4 Geltungsbereich

Der persönliche Geltungsbereich dieser Leitlinie umfasst

- Hereon-gesamt
- folgende Organisationseinheiten: [ggf. Text]
- folgende Funktionen: [ggf. Text]
- folgende Beschäftigte(ngruppen): [ggf. Text]

Der sachliche Geltungsbereich dieser Leitlinie ist

- nicht beschränkt.
- beschränkt auf [ggf. Text].

5 Gültigkeit und Veröffentlichung

Diese Leitlinie tritt am Tag der Veröffentlichung im Intranet in Kraft.

Anlage A

Checkliste für die Weitergabe von Software

Urheber und Rechte Dritter	
<i>„Alle Urheberrechte müssen bei Hereon liegen“ und „Alle Urheber:innen müssen bekannt sein“</i>	
<input type="checkbox"/>	Alle Urheber:innen der Software sind bekannt und benannt.
<input type="checkbox"/>	Alle Urheber:innen haben als Mitarbeitende des Hereon programmiert und die Nutzungsrechte liegen beim Hereon. Falls Nein:
<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> • Dritt-Institutionen sind bekannt.
<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> • Hereon liegen Nutzungsrechte dieser Institutionen in schriftlicher Form vor.

Vertragliche Bindungen	
<input type="checkbox"/>	Förder- oder Zuwendungsvorgaben, Kooperationsverträge, Grant Agreements und Arbeitsverträge wurden auf mögliche Vorgaben oder Einschränkungen zur Publikation und Weitergabe von Software geprüft.
<input type="checkbox"/>	Es ist bekannt, wenn/ob die Software als Background in Projekten eingebracht ist.
<input type="checkbox"/>	Im Falle von medizinischer Software sind die Limitationen bekannt und werden beachtet.
<input type="checkbox"/>	Die Regelungen zur Exportkontrolle wurden geprüft und werden, wenn erforderlich, eingehalten.

Kompatibilitäten	
<input type="checkbox"/>	Die Software wurde ohne Einbindung von vorbestehenden Softwareteilen oder Bibliotheken geschrieben. Falls Nein:
<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lizenzbedingungen der vorbestehenden/veränderten Software bzw. der verknüpften Bibliotheken sind bekannt und Kompatibilitäten werden beachtet.
<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> • Falls für die Lizenzierung/Weitergabe der eigenen Software eine kostenpflichtige Entwicklerlizenz für die vorbestehende Software/Bibliothek benötigt wird, liegt diese vor.

Transferweg, Verwertung	
<input type="checkbox"/>	Es wurde geprüft, ob die Software ein kommerzielles Potential hat.
<input type="checkbox"/>	Die Zielgruppe ist bekannt.
<input type="checkbox"/>	Das Interesse und die Zielsetzung der Software-Entwickler:innen ist formuliert.
<input type="checkbox"/>	Die zukünftige Nutzung/Behandlung und Zugänglichkeit der Software im Institut/Bereich ist geklärt.
<input type="checkbox"/>	Die Zustimmung liegt vor und der entsprechende Freigabeprozess wurde eingehalten.

Lizenzwahl	
<input type="checkbox"/>	Es ist geklärt, welches Maß an Zugriff die Urheber auf die Software zulassen wollen (source code oder object code).
<input type="checkbox"/>	Es ist entschieden, ob die Software proprietär oder als OSS weitergegeben werden soll.
<input type="checkbox"/>	<p>Für Open Source Software Lizenzen:</p> <p>Die ausgewählte Lizenz entspricht den „approved licenses“ (siehe Seite der Open Source Initiative https://opensource.org/)</p> <p>Falls Nein:</p>
<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> Es wurde Rücksprache mit den Ansprechpersonen der Stabsabteilung Innovation und Transfer gehalten.
<input type="checkbox"/>	<p>Eine kommerzielle Anwendung der Software ist angedacht:</p> <p>Checkliste Transferweg und Verwertung ausfüllen und ggf. Rücksprache mit Hifis zur geeigneten Lizenzwahl.</p>
<input type="checkbox"/>	Es wurde Rücksprache mit den Ansprechpersonen der Stabsabteilung Innovation und Transfer gehalten

Datenschutz	
<input type="checkbox"/>	Es ist geklärt, ob personenbezogene oder -beziehbare Daten gem. Art. 4 Nr. 1 DSGVO verarbeitet werden (schließt ggf. Metadaten ein) Falls nein: Keine weiteren Besorgungen fällig Falls Ja: Rücksprache mit dem Datenschutzmanager halten UND:
<input type="checkbox"/>	Design- und Entwicklungsphase: Die Grundsätze von „Datenschutz durch Technikgestaltung“ sowie „Datenschutzfreundliche Grundeinstellungen“ gem. Art. 25 DSGVO wurden berücksichtigt
<input type="checkbox"/>	Vor Betrieb am Hereon: Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist im Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten gem. Art. 30 DSGVO dokumentiert und die betroffenen Personen wurden mit Datenschutzhinweisen gem. Art. 13, 14 DSGVO informiert
<input type="checkbox"/>	Vor Weitergabe der Software: Die datenschutzrechtlichen Verantwortlichkeiten sind geklärt und die notwendigen Zusatzvereinbarungen (AV-Vertrag, Vertrag über die gemeinsame Verantwortlichkeit) wurden abgeschlossen, falls erforderlich

Grundsätzlich stehen in rechtlicher Hinsicht zwei Aspekte im Vordergrund. Bestehende Rechte des Hereon am Code vor Lizenzierung und die Rechte, die ein Dritter durch die Lizenzierung erhalten soll.

1 Vor der Lizenzierung

Bevor eine am Hereon entwickelte Software weitergegeben und dabei mit einer Lizenz versehen werden kann, muss sichergestellt werden, dass Hereon die Urheberrechte daran hält. Externe Beiträge können bei Bedarf über ein Contributor License Agreement eingebunden werden.

2 Weitergabe an Dritte

Bei der Wahl einer Lizenz kommt es in erster Linie darauf an, welche Rechte und Pflichten den Lizenznehmer treffen sollen. Das Spektrum reicht von der MIT (alle Rechte, kaum Pflichten) bis zu GPL v3 (beschränkte Rechte, Pflichten bei Weitergabe).²⁸

²⁸ <https://sciebooffice.sciebo.de/6.3.1-32/web-apps/apps/documenteditor/main/placeholder%20Portal>

Ist es im Projekt wichtig, dass möglichst viele Partner unkompliziert und schnell Zugang zum Code bekommen und mitarbeiten können, dann spricht vieles für eine Lizenz mit allen Rechten aber ohne Pflichten.

Soll aber sichergestellt werden, dass der Code nicht von Dritten übernommen und unter Einschränkungen weiterverbreitet wird, dann müssen den Lizenznehmern auch Pflichten auferlegt werden (z. B. die Weitergabe des Quellcodes).

Einen wirksamen Schutz vor einer z. B. kommerziellen Verwendung bietet aber nur eine proprietäre Lizenz (mehr dazu im Kapitel Lizenzwahl 3.7).

Anlage B

OSS-License-Decision

Permissive Licenses

In contrast to licenses with copyleft, permissive licenses do not limit the choice of licenses, do not determine which license needs to be used, and do not demand that a derivative work is to be made available under a specific license. Reusability is greatest with permissive licenses.

Strong vs. Weak Copyleft Licenses

Copyleft limits the choice of licenses, determines which license needs to be used, and demands that derivative work is to be made available under a specific license. Copyleft limits reusability because license compatibilities need to be taken into account.

Strong copyleft demands that all components are put under a specific license without exceptions, whereas weak copyleft defines exceptions to this rule.

Example of preferred choice of weak copyleft over strong copyleft:
 Development of a library (e.g. includable code snippet, linkable module or library, or a loadable plugin) which can be reused easily; the work which uses the library can be put under a different license than the library itself.

HZDR license recommendation